

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУДАХ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Олег ШУРКО

здобувач Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київ, Україна
e-mail: o.muzychuk23@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1428-035X>

CADRUL LEGAL PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI ȘI MENȚINEREA ORDINII PUBLICE ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ ȘI ROLUL REGLEMENTĂRII ADMINISTRATIVE ȘI LEGALE

Pe baza analizei punctelor de vedere științifice ale cercetătorilor și a normelor actuale ale legislației din Ucraina, articolul descrie cadrul legal pentru protecția și menținerea ordinii publice în instanțele de judecată și stabilește locul printre acestea a reglementării administrative și legale. S-a stabilit că principiile asigurării protecției și menținerii ordinii publice în instanțe sunt reguli fundamentale (de bază, de pornire), cerințe generale și imperative, reguli pe care se bazează funcționarea mecanismului legal pentru asigurarea protecției și menținerii ordinii publice în instanțe. Aceste principii sunt formate pe baza cunoștințelor științifice despre modelele existente în viață socială. S-a constatat că astăzi în Ucraina sunt stabilite principiile legale de bază ce sunt necesare pentru asigurarea și menținerea eficienței a ordinii publice în instanțele de judecată. S-a dovedit că importanța reglementării administrative pentru asigurarea ordinii în cauză se datorează faptului că ramura dreptului administrativ reglementează relațiile sociale care conțin un element al autorității publice.

Cuvinte-cheie: teme juridic, protecție, ordine publică, instanțe, reglementare administrativă și juridică.

LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING PROTECTION AND MAINTAINING PUBLIC ORDER IN THE COURTS OF LAW AND THE ROLE OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

The article, based on the analysis of scientific views of researchers and norms of the current legislation of Ukraine, describes the legal principles of ensuring the protection and maintenance of public order in the courts and identifies the place among them of administrative and legal regulation. It has been established that the principles of ensuring the protection and maintenance of public order in the courts are fundamental (basic, starting), general, imperative requirements, rules on which the functioning of the legal mechanism for ensuring the protection and maintenance of public order in the courts is based. These principles are formed on the basis of scientific knowledge of objectively existing patterns of social life. It is established that today in Ukraine the basic legal principles necessary for an effective assurance and maintenance of public order in courts are laid. It is proved that the importance of administrative and legal regulation for ensuring the investigated order is due to the fact that the branch of administrative law regulates public relations that contain an element of public power.

Keywords: legal principles, protection, public order, courts, administrative and legal regulation.

CADRE JURIDIQUE POUR ASSURER LA PROTECTION ET LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC DEVANT LES TRIBUNAUX ET RÔLE DE LA RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

Sur la base de l'analyse des opinions scientifiques des scientifiques et des normes actuelles de la législation ukrainienne, l'article décrit le cadre juridique pour la protection et le maintien de l'ordre public dans les tribunaux et établit la place entre eux et la réglementation administrative et juridique. Il a été établi que les principes garantissant la protection et le maintien de l'ordre public dans les tribunaux sont des exigences fondamentales (de base, de départ), générales et impératives, des règles sur lesquelles le fonctionnement du mécanisme juridique garantissant la protection et le maintien de l'ordre public dans les tribunaux est basé. Ces principes sont formés sur la base des connaissances scientifiques des modèles de vie sociale objectivement existants. Il a été établi qu'aujourd'hui en Ukraine sont établis les principes juridiques fondamentaux qui sont nécessaires pour assurer et maintenir efficacement l'ordre public dans les tribunaux. Il s'est avéré que l'importance de la réglementation administrative pour assurer l'ordre étudié est due au fait que la branche du droit administratif réglemente les relations sociales qui contiennent un élément d'autorité publique.

Mots-clés: base juridique, protection, ordre public, tribunaux, réglementation administrative et juridique.

ПРАВОВЫЕ РАМКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В СУДАХ И РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье, на основе анализа научных взглядов исследователей и норм действующего законодательства Украины, охарактеризованы правовые основы обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах и определено место среди них административно-правового регулирования. Установлено, что принципы обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах являются фундаментальными (базовыми, исходными), общими и императивными требованиями, правилами, на основе которых функционирует правовой механизм обеспечения охраны и поддержания общественного порядка. Эти принципы формируются на основе научного знания объективно существующих закономерностей общественной жизни. Установлено, что на сегодня в Украине заложены основные правовые принципы, необходимые для эффективного обеспечения и поддержания общественного порядка в судах. Доказано, что важность административно-правового регулирования для обеспечения исследуемого порядка обусловлена тем, что отрасль административного права регулирует общественные отношения, которые содержат элемент публичной власти.

Ключевые слова: правовые основы, защита, общественный порядок, суды, административно-правовое регулирование.

Постановка проблемы. Розбудова України як правової держави вимагає здійснення правової регламенту усіх основних сфер суспільних відносин, особливо тих, що пов'язані із діяльністю органів і посадових осіб публічної влади. Адже правова держава, пише А. Безимьян, та, що не лише насаджує універсально діючі правові норми, але й сама підкоряється їм, тобто обмежує свої дії певними конституційно-правовими нормами [1, с.146]. Наявність чітких та змістовних правових засад, що визначають ключові аспекти організації та функціонування

суспільно-державного життя, зокрема регламентують правовий статус людини і громадянина, суб'єктів владних повноважень, а також механізм їх взаємовідносин між собою, є однією із ключових ознак, що характеризують сутність правової держави. Зрозуміло, що забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах, як специфічний різновид державно-владної діяльності, не є виключенням і має гуртуватися на відповідних правових засадах, дослідження яких дозволить з'ясувати стан юридичного підґрунтя даної діяльності.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах у своїх наукових працях розглядали: Г.В. Атаманчук, Д.Г. Заброда, І.В. Каглянчук, В.К. Колпаков, В.М. Маліновська, О.М. Музичук, Г.М. Омеляненко, М.А. Погорецький, С.П. Черних та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість розробок, в юридичній літературі відсутні комплексні дослідження, присвячені правовим засадам забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Саме тому метою статті є: надати характеристику правових засад забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах та визначити місце серед них адміністративно-правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Аналіз низки наукових позицій дає змогу виокремити два основні підходи до розуміння засад права: згідно першого засади права – це принципи права, тобто дані поняття є синонімами; другий підхід розуміє під правовими засадами систему нормативно-правових актів, перш за все законів, положеннями яких врегульовуються юридично значущі характеристики, аспекти відповідних правових відносин. Ми в цілому згодні із тим, що саме принципи є тими відправними засадничими вимогами, на яких ґрунтується будь-який правовий інститут, як, власне кажучи, й уся система права в цілому.

Так, принципи забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах – це основоположні (базисні, відправні), загальні, імперативні вимоги, правила, на яких ґрунтується функціонування організаційно-правового механізму із забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах. Дані принципи формуються на підставі наукового пізнання об'єктивно існуючих закономірностей суспільного життя. Разом із тим, вважаємо, що повністю ототожнювати принципи

із правовими засадами не слід, оскільки остання категорія має більш широкий характер, і включає першу. На нашу думку більш вірним буде розглядати правові засади як ті нормативно-правові акти, в яких визначаються юридичні правила забезпечення досліджуваного громадського порядку. Зокрема і самі принципи набувають своєї формалізації і загальнообов'язкового характеру завдяки їх закріпленню у відповідних законодавчих джерелах.

Висвітлюючи правові засади забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах ми будемо виходити із такого критерію як юридична сила відповідного джерела права. І в першу чергу тут слід відзначити Конституцію України – Основний закон держави, що встановлює найбільш важливі юридичні вимоги, на яких ґрунтується державний устрій, суспільне життя в країні, механізм здійснення публічної влади. Саме Конституція є джерелом ключових загально-правових принципів, що пронизують усю національну правову систему і є обов'язковими та незаперечними для будь-якого публічно- чи цивільно-правового інституту, суб'єкта, для кожної юридично значущої діяльності, поведінки. Такими принципами зокрема є:

- **пріоритет прав і свобод людини.** Зокрема Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [2];

- **принцип верховенства права,** що закріплений у статті 8 Конституції. Згідно даної статті Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і по-

винні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується [2]. Даний принцип є одним із найбільш складних для розуміння, оскільки його зміст утворює ціла низка ідей і принципів нижчого порядку. Зокрема у доповіді «Про верховенство права», викладеній на 86-пленарному засіданні Венеціанської комісії 25-26 березня 2011 р. сутність верховенства права розкривається: 1) доступ до закону (положення закону повинні бути зрозумілими, ясними та передбачуваними); 2) вирішення питань про юридичні права повинно, як правило, здійснюватися на підставі закону, а не за розсудом; 3) рівність перед законом; 4) влада повинна реалізовуватися відповідно до закону, справедливо та розумно; 5) права людини повинні бути захищені; 6) повинні бути наявні засоби для врегулювання спорів без невинуватих витрат та відстрочок; 7) наявність справедливого суду; 8) держава повинна дотримуватися своїх зобов'язань у рамках як міжнародного, так і національного права [3]. Верховний Суд України у Пленумі № 9 від 01.11.1996 року розтлумачив принцип верховенства права так, що конституційні права і свободи людини та громадянина є безпосередньо діючими, вони визначають зміст та спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя [4]. Отже, складність та багатоаспектність принципу верховенства права якщо й не унеможлиблює, то суттєво ускладнює формулювання його чіткого, єдино вірного визначення. На наше переконання, характеризуючи сутність даного принципу слід виходити із того, що право є головним мірилом справедливості та свободи у суспільстві та державі. діяльність усіх без винятку державних інститутів має підпоряд-

ковуватися потребам реалізації та захисту даної свободи і справедливості [5, с. 7];

- **законність**. Як принцип, законність є важливою складовою вище згаданого верховенства права і продовжує його. Дослідженню цього принципу досить багато уваги приділяється вченими. Так, визнаючи багатогранність поняття «законність», М.І. Матузов вважає, що вона має доволі просте та стисле визначення. Під законністю треба розуміти суворе й неухильне дотримання усіма суб'єктами права існуючих у державі законів та заснованих на них підзаконних нормативних актів. Ключовим словом у наведеній дефініції є «дотримання». Саме у ньому визначальний зміст і сутність розглядуваного явища у будь-якій його інтерпретації, бо якщо немає дотримання, то немає і законності. Учений слушно стверджує, що поняття законності повинно розповсюджуватися не тільки на сферу дії законів, а й на усю сферу їх утворення, тобто законотворчість, а ширше – на усю правотворчість, тому що ці процеси також піддаються оцінці з позиції ідей моральності та законності. Акцентовано увагу на тому, що закони повинні поважати насамперед влада, інакше законність виявиться неповною, обмеженою, а влада – не правовою [6, с. 408 - 410]. А.С. Кравцов відзначав, що законність навряд чи можливо визначати як стан суспільної життєдіяльності, який визначається ступенем відповідності чинному законодавству, бо це елемент правового порядку, який не може бути вирізнений із загального стану правової впорядкованості суспільного буття. Законність наявних правових відносин суспільстві «розчиняється» у сукупності всіх суспільних відносин, які ґрунтуються на вимогах права і входять із його приписів [7, с. 34].

Тобто у найбільш загальному розумінні законність слід тлумачити як вихідну засаду, ідею, що лежить в основі здійснення будь-якої діяльності, незалежно від того, про яку сферу суспільних від-

носин йдеться. Вона, перш за все, передбачає неухильне слідування всіма суб'єктами права норм чинного законодавства, а відтак сприяє забезпеченню панування правопорядку в суспільстві. Звідси законність, як ключова засада забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах, має два ключові аспекти: по-перше, вона спрямована те, щоб забезпечити в межах встановлених законом діяльність судів, яка б була правомірною та відповідає нормам чинного законодавства, а також світовим стандартам, які є загально визнаними у цій сфері; а по-друге, законність передбачає, що суди, мають можливість без зовнішнього впливу на судовий процес здійснювати правосуддя та виносити справедливі та законні рішення, тим самим забезпечуючи належний захист прав та свобод громадян, а як результат панування права в українському суспільстві. Саме тому вкрай важливо, щоб держава створила всі необхідні умови для забезпечення безпеки здійснення правосуддя. Одним із таких засобів, на нашу думку, є вироблення сприятливих організаційних та правових умов для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах;

- правова рівність. Відповідно до Конституції Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;

спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [2].

Отже значення Конституції України полягає у тому, що саме її норми встановлюють основи суспільного та державного ладу в Україні, основоположні соціальні цінності на яких ґрунтується суспільні відносини в державі, та для забезпечення яких функціонують державні інститути. Дані конституційні положення є обов'язковими та незаперечними і для відносин щодо забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Наступний рівень досліджуваних правових засад становлять міжнародні нормативно-правові документи (договори, конвенції, пакти тощо), до яких Україна приєдналася у встановленому порядку. Засади даного рівня стосуються як забезпечення прав і свобод людини (наприклад, Загальна Декларація прав людини від 10.12.1948, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966), так і безпосередньо питань правосуддя (наприклад, Основні принципи незалежності судових органів, Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної ради ООН 27.07.2006). Засади даного рівня з одного боку визначають провідні соціальні цінності та пріоритети, якими мають керуватися у своїй діяльності держані органи держав-учасниць, а з іншого – встановлюють вимоги щодо забезпечення високого рівня якості та дієвості правосуддя, як одного із ключових інструментів забезпечення

панування верховенства права і правової законності в державі.

Законодавчий рівень досліджуваних правових засад, формують відповідні Закони України, зокрема такі як: Кримінальний кодекс України від 2001 р., Кодекс України про адміністративні правопорушення від 1984 р., «Про судоустрій і статус суддів» від 2016 р., «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 1993 р., «Про національну поліцію» від 2015 р., «Про Національну гвардію України» від 2014 р., «Про Вищу раду правосуддя» від. 2016 р. та ін. Саме на законодавчому рівні визначаються безпосередньо юридичні засади забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах, а саме такі його аспекти як: об'єкт та предмет даної охорони; суб'єктний склад правовідносин, що супроводжують зазначене забезпечення; правовий статус даних суб'єктів; порядок, форми та засоби забезпечення громадського порядку; та ін..

І останній рівень правових засад, підзаконний, на якому уточнюються та розвиваються положення відповідних Законів України. Як правило даний рівень засад спрямований на конкретизацію завдань та функцій певних державних органів, визначення відповідних процедурних питань, тобто пов'язаних порядком здійснення певної діяльності, застосування, реалізацією якихось заходів, мір тощо. Прикладом джерел засад даного рівня є Наказ ДСА України «Про заходи щодо забезпечення безпеки діяльності судів загальної юрисдикції та територіальних управлінь державної судової адміністрації» від 02.06.2003 № 217, Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них від 26.12.2016, Положення про Службу судової охорони від 4 квітня 2019 року N 1051/0/15-19.

В цілому можемо говорити про те, що на сьогодні в нашій державі закладені основні правові

засади, необхідні для ефективного забезпечення і підтримання громадського порядку у судах. Оскільки чинне законодавство визначає як загальні принципи, так і конкретні норми, що регламентують матеріально-правові та процедурно-процесуальні аспекти здійснення зазначеного забезпечення. Особливе місце у визначенні досліджуваних засад належить адміністративно-правовому регулюванню, оскільки саме адміністративне право – це галузь права, засобами якої (норми, відносини, законодавство, методи, форми, компетенція суб'єктів, способи реалізації норм) формуються публічно-управлінські відносини, а також організується і забезпечується публічно-управлінська діяльність [8, с.33]. Д.М. Павлов, підтримуючи таке тлумачення адміністративного права, також відмічає, що воно (адміністративне право) може розглядатися як публічно-сервісне право, спрямоване на обслуговування інтересів приватних осіб у їх відносинах з органами публічної адміністрації. Адміністративне право взаємодіє з іншими правовими галузями, зокрема конституційним правом, яке закріплює основні засади організації та функціонування виконавчої влади, місце органів виконавчої влади у державному механізмі, характер їх взаємовідносин з органами інших гілок державної влади та місцевого самоврядування. Фактично адміністративне право базується на нормах конституційного права, конкретизує їх [9, с.10].

Висновки. Отже, значення адміністративно-правового регулювання для забезпечення досліджуваного порядку обумовлене тим, що галузь адміністративного права регулює суспільні відносини, які містять елемент публічної влади. Найчастіше дане право пов'язують із діяльністю органів виконавчої влади, однак сьогодні сфера його застосування набагато ширша, оскільки регламентуючого впливу його засобів зазнає не лише виконавчо-розпорядча діяльність органів

вказаної гілки влади, але й діяльність інших органів держави та місцевого самоврядування. Зокрема засобами адміністративно-правового регулювання визначаються правові засади діяльності компетентних суб'єктів (органів і посадових осіб) під час забезпечення досліджуваного громадського порядку: повноваження даних суб'єктів, наявні у їх розпорядженні форми, засоби та інструменти охорони і підтримки громадського порядку, процедури застосування заходів з його охорони; взаємодія вказаних суб'єктів з іншими органами держави та громадськістю тощо.

Література

1. БЕЗИМ'ЯН, А. Навчальний посібник. Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "Правознавство", С.: Українська академія банківської справи, 2005, 689 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 // [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5262>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бан-

дурка, Є.М. БЛАЖІВСЬКИЙ, Є.П. БУРДОЛЬ та ін. ; за заг. ред. В.Я. ТАЦІЯ, В.П. ПШОНКИ, А.В. ПОРТНОВА. Х. : Право, 2012. 768 с. // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1319042049178/pravo/verhovenstvo_prava

4. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова №9 Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96>

5. АВЕР'ЯНОВ, В.Б. *Реформування українського адміністративного права: черговий етап* // Право України, 2000, №7, с. 6-8.

6. Теория государства и права: курс лекций / М.И. БАЙТИН та ін.; под ред. Н.И. МАТУЗОВА и А.В. МАЛЬКО. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 767 с.

7. КРИЖАНОВСЬКИЙ, А.Ф. *Законність і правопорядок: «сіамські близнюки» чи самостійні правові категорії?* Науковий вісник. Львівського державного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (1), с. 27-36.

8. КОЛПАКОВ, В.К., КУЗЬМЕНКО, О.В. *Адміністративне право України*: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003, 544 с.

9. ПАВЛОВ, Д.М. *Адміністративне право: Загальна частина*: Конспект лекцій. К.: МАУП, 2007. 136 с.